

Pemetaan Topik Penelitian Seputar *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Corporate Social Responsibility (CSR) in islamic and conventional banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the CSR; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the CSR based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the CSR using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 317 journal publications regarding the CSR; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the CSR are divided into 8 clusters and 229 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 4 main topics around the CSR. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around CSR, so that future researchers can find out research gaps about CSR. The implication and contribution of this research is that there is a mapping of research topics around CSR that are often or rarely researched by researchers, so that they can be a reference for future researchers.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar CSR; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar rasio CSR berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio CSR menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 317 publikasi jurnal seputar rasio CSR; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio CSR terbagi menjadi 8 kluster dan 229 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 4 tema utama seputar CSR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar CSR, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar CSR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar CSR yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Pada awalnya, kegiatan perbankan syariah adalah untuk memperluas jasa perbankan bagi masyarakat luas yang membutuhkan modal tanpa adanya sistem bunga (Lubis, 2022).

Perbankan syariah memiliki dua peran, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan sosial, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan dana sosial (CSR) seperti zakat, infaq, dan sedekah (Rumawi, 2021). Perbedaan yang ada dalam penyaluran dana kepada masyarakat di bank konvensional adalah menggunakan prinsip *loss sharing*, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip *profit sharing*. Sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat di Bank Umum Syariah (BUS) berasal dari DPK (Dana Pihak Ketiga), yang terdiri dari simpanan, giro, deposito, dan tabungan (Ananda & NR, 2020). Dana ini merupakan titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dan akan diinvestasikan. Penghimpunan DPK adalah aktivitas pembiayaan yang akan dialokasikan. Pembiayaan di bank syariah bersifat bagi hasil (S. Astuti, 2019). Dana CSR yang dialokasikan juga merupakan dana nasabah yang dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya modal bisnis dengan menggunakan perjanjian bagi hasil (N. T. Astuti & Suharni, 2020; Awaliyah, 2018; Solihudin, 2017; Sawitri, 2017; Nurhayati, 2017).

Pada penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa CSR atau dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan dan implikasi terhadap pendapatan pada bank umum syariah di Indonesia dalam penelitian tentang pengaruh tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga (Charatunnisa, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga, maka semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan. Studi kasus pada penelitian ini menggunakan objek bank syariah Bukopin (Rosiana, 2018). Publikasi ilmiah tentang dana CSR di perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berdasarkan penelusuran melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) (Ruddin, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar CSR dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar CSR, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar CSR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar CSR yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah informasi non-keuangan dan keuangan yang terkait dengan bidang sosial dan fisik melalui hubungan organisasi. CSR juga dapat dicatat dalam laporan sosial terpisah dan laporan tahunan perusahaan (Purwadi, 2016). Pemahaman tentang CSR dibagi menjadi tiga hal penting yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Konsep 3P ini bertujuan agar perusahaan, lembaga atau organisasi dapat memperoleh keuntungan atau laba, namun juga memajukan orang dan memastikan hidup yang sejahtera di planet (Yudiana, 2016). Pandangan Islam tentang CSR adalah implementasi dari Maqasid al-syari'ah yang mana kegiatan bisnis berusaha untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan saja. Kegiatan CSR di perbankan syariah sangat erat dan berpengaruh terhadap dasar bank syariah yang sesuai dengan ajaran Islam (Iqbal, 2017).

Studi bibliometrik adalah analisis data yang ditampilkan secara visual melalui alat pemetaan. Analisis ini sangat membantu dalam pemetaan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan. Bibliometrik juga merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi tren penelitian kualitatif dan kuantitatif suatu penelitian dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan dalam studi bibliometrik adalah database literatur dan karakteristik pengukuran dari literatur artikel. Aplikasi bibliometrik terbagi menjadi dua cara yaitu perhitungan bibliometrik (kinerja) yang merupakan indikator tingkat sikap yang berbeda dan visualisasi dan analisis jaringan bibliometrik. Sedangkan parameter studi bibliometrik dibedakan menjadi deskriptif bibliometrik dan *bibliometric evaluative* (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* merupakan program

komputer yang digunakan dalam membuat peta berdasarkan jaringan data dan memvisualisasikan penjelajahan peta-peta dalam data. *VOSviewer* menyajikan tiha visulaisasi yaitu: visualisasi jaringan, visualisasi *overlay* dan visualisasi kerapatan (van Eck NJ, 2022).

Kajian *literature review* merupakan metode ilmiah yang digunakan sebagai teknik dalam pelaksanaan penelitian. *Literature review* digunakan oleh peneliti sebagai metode untuk mengidentifikasi teori, seperti mengidentifikasi kesenjangan antara teori dengan hubungan yang terjadi pada suatu penelitian. Kegiatan *literature review* meliputi pengumpulan informasi atau data, evaluasi informasi, teori, hasil penelitian, dan data, serta kajian hasil dari penerbitan artikel penelitian, buku, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Corporate Social Responsibility*” dan “*CSR*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar CSR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar CSR menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar CSR menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023c) (Budianto, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 317 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2008 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data artikel jurnal seputar CSR berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi
2008	1	2014	17	2019	31
2009	1	2015	22	2020	30

2010	1	2016	23	2021	44
2011	2	2017	32	2022	46
2012	9	2018	37	2023	13
2013	8				

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Lembaga atau afiliasi yang sering mempublikasikan artikel tentang dana CSR pada lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah Jurnal Akuntansi, Jurnal Ekonomi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, dan E-Jurnal Akuntansi.

Tabel 2. Data Lembaga dan Jurnal Penerbit Artikel Jurnal seputar CSR

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Akuntansi	18
Jurnal Ekonomi	13
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	9
E-Jurnal Akuntansi	5
Diponegoro Journal Of Accounting	4
Jurnal Ekonomi dan Bisnis	3
Buletin Studi Ekonomi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Owner: Riset dan Jurna Akuntansi, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Jurnal Akuntansi dan Pajak, MALIA: Journal Of Islamic Banking and Finance, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 3 menunjukkan penulis yang paling banyak menulis artikel ilmiah tentang dana CSR pada lembaga keuangan syariah dan konvensional di situs *website* Garuda (Garba Rujukan Digital).

Tabel 3. Produktivitas Peneliti seputar CSR

Peneliti	Jumlah Publikasi
Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman (Universitas Udayana Bali)	3
Astuti, Susi (Universitas PGRI Yogyakarta)	2

Sumber: Data dilolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Topik Penelitian seputar *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi Bibliometrik *VOSviewer*

Hasil penelusuran publikasi artikel ilmiah melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*Resecrh Information System*), kemudian diimpor dan diuraikan menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya adalah seperti berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar CSR

deposito ratio, dewan komisaris, financing, firm size, good corporate governance, GRI, investor, kepemilikan manjerial, menggunakan metode purposive, metode analisis, perbankan yang terdaftar, perusahaan, perusahaan perbankan, profitabilita, purposive sampling, saham publik, sampel, tahun, teknik analisis data, terhadap nilai perusahaan, terhadap volume.

- Kluster 5, warna ungu mencakup 28 topik, yaitu: *annual report, asset, asset ratio, CAR, coefficient, company, content analysis, corporate social responsibility, CSR variable, debt, equity, equity ratio, financial performance, firm value, GCG, hypothesis testing, insignificant effect, quantitative method, research sample. Return, ROA, ROE, significant, simultaneous effect, t test, test, total asset, total sample.*
- Kluster 6, warna biru muda mencakup 23 topik, yaitu: *board, bursa efek indonesia tahun, commissioner, company size, corporate value, CSR activity, director, disclosure, factor, GRI G4, IAH, implication, independent commissioner, indicator, influence, institutional ownership, investment account holder, leverage, liquidity, managerial ownership, number, score.*
- Kluster 7, warna oranye mencakup 21 topik, yaitu: *analysis technique, bank konvensional dengan, bank sector, CSR disclosure, data collection, dengan, intellectual capital, market performance, multiple linear regression, observation, penelitian bertujuan, pengungkapan corporate, perbankan, positive effect, multiple linear regression, profitabilitas, profitability, sample, technique, teknik analisis.*
- Kluster 8, warna coklat mencakup 6 topik, yaitu: *capital intensity, independent commissioner, indonesia stock exchange, multiple regression analysis, tax agresivity.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi Literature Review

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 12 pelaksanaan CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam proses evaluasi CSR perbankan: (1) Menetapkan tujuan evaluasi CSR perbankan; (2) Mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan CSR; (3) Mengumpulkan data terkait program CSR dan aktivitas yang telah dilakukan oleh perbankan; (4) Menganalisis data untuk mengevaluasi pencapaian program CSR; (5) Evaluasi dampak bertujuan untuk menilai apakah program CSR telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang diharapkan; (6) Hasil evaluasi perlu dilaporkan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait; dan (7) Evaluasi CSR perbankan harus memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kedua, hukum kebijakan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam pelaksanaan CSR oleh perbankan: (1) Bank akan menetapkan kebijakan CSR yang mencakup visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui program CSR mereka; (2) Bank harus mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang relevan dengan bisnis mereka dan memprioritaskan isu-isu tersebut berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan; (3) Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu CSR, bank akan merencanakan program-program CSR yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; (4) Bank harus menentukan anggaran yang sesuai untuk program-program CSR mereka; (5) Setelah merencanakan program CSR, bank akan melaksanakan program-program tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; (6) Bank harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program CSR mereka untuk memastikan pencapaian tujuan dan dampak yang diinginkan; (7) Bank harus secara teratur melaporkan aktivitas CSR mereka kepada pihak berwenang, pemegang saham, dan masyarakat umum; dan (8) Bank bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan hukum dan standar etika yang berlaku dalam pelaksanaan CSR mereka.

Ketiga, layanan *Go Online* pada Bank Mandiri KC Surabaya. Layanan *Go Online* pada Bank Mandiri KC Surabaya mengacu pada layanan perbankan yang disediakan melalui

platform online. Dengan adanya layanan ini, pelanggan dapat mengakses rekening mereka, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka melalui internet. Dalam konteks dana CSR, Bank Mandiri KC Surabaya dapat menggunakan sebagian dari dana CSR mereka untuk mendukung pengembangan layanan *Go Online*. Ini dapat meliputi investasi dalam infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi perbankan berbasis online, meningkatkan keamanan dan privasi data, dan menyediakan dukungan pelanggan yang memadai untuk layanan *Go Online*. Manfaat dari pelaksanaan layanan *Go Online* pada dana CSR adalah meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Pelanggan dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Ini juga dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan kunjungan fisik ke cabang bank.

Keempat, model komunikasi. Terdapat beberapa langkah dan komponen yang umum dalam pelaksanaan model komunikasi CSR di perbankan. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dilakukan: (1) Langkah awal dalam pelaksanaan model komunikasi CSR adalah menentukan tujuan dan visi yang ingin dicapai oleh bank dalam melaksanakan kegiatan CSR; (2) Setelah tujuan CSR ditentukan, bank perlu mengidentifikasi penerima manfaat dari program CSR tersebut; (3) Bank perlu menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk program CSR serta sumber daya lain yang diperlukan, seperti tenaga kerja, waktu, dan fasilitas; (4) Bank perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mempromosikan dan menginformasikan kegiatan CSR kepada berbagai pemangku kepentingan; (5) Setelah strategi komunikasi dikembangkan, bank dapat mulai melaksanakan kegiatan komunikasi CSR; dan (6) Setelah pelaksanaan komunikasi CSR, bank perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas program CSR dan strategi komunikasi yang digunakan.

Kelima, persepsi *Stakeholder*. Berikut adalah beberapa persepsi umum yang mungkin dimiliki oleh stakeholder terkait dengan dana CSR dalam perbankan: (1) Pelanggan dapat melihat dana CSR sebagai upaya perbankan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan; (2) Pemegang saham dapat melihat dana CSR sebagai pengeluaran tambahan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan; (3) Karyawan mungkin merasa bangga bekerja di perusahaan yang memiliki inisiatif CSR yang kuat; (4) Masyarakat secara umum dapat memiliki persepsi yang positif terhadap dana CSR perbankan jika mereka melihat manfaat yang konkret dari program-program tersebut; dan (5) Pemerintah dan regulator mungkin mengharapkan perbankan untuk mematuhi regulasi yang mengatur pengelolaan dana CSR.

Keenam, pelaksanaan CSR di BNI, BRI Kantor Unit Porong, Bank Nagari KC Pangkalan, BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan, BRI KC Wonosari, BPTN KC Ciliwung Surabaya, BPD Kalimantan Tengah, Bank Sumut Syariah KC Padangsidempuan. Terdapat beberapa langkah umum yang ditempuh dalam pelaksanaan CSR perbankan. Berikut adalah beberapa tahapan yang biasanya dilakukan: (1) Bank mengidentifikasi dan menetapkan prioritas CSR berdasarkan tujuan bisnis, nilai-nilai perusahaan, serta dampak yang diinginkan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar; (2) Setelah identifikasi prioritas, bank akan menyusun strategi yang terperinci untuk melaksanakan program CSR; (2) Bank melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan komunitas setempat, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka; (3) Bank mengimplementasikan program-program CSR yang telah ditetapkan; (4) Setelah program CSR dilaksanakan, bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak dan efektivitasnya; dan (5) Bank melaporkan kegiatan dan pencapaian CSR kepada publik dan pemangku kepentingan.

Ketujuh, pemanfaatan dana. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan dana CSR pada perbankan: (1) Banyak perbankan menggunakan dana CSR untuk mendukung pendidikan, seperti memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, membangun atau memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan bantuan peralatan dan buku pelajaran, serta mengadakan program pelatihan dan pengembangan bagi guru; (2) Dana CSR juga sering digunakan untuk mendukung sektor kesehatan; (3) Perbankan dapat menggunakan dana CSR untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; (4) Dana

CSR juga dapat dialokasikan untuk memperkuat dan mengembangkan komunitas di sekitar perbankan; (5) Perbankan juga dapat menggunakan dana CSR untuk membantu menangani isu-isu sosial yang relevan.

Kedelapan, peningkatan *Inclusive Business*. Berikut adalah beberapa cara di mana peningkatan *Inclusive Business* dapat berkontribusi terhadap penggunaan dana CSR oleh perbankan: (1) Perbankan dapat menggunakan dana CSR mereka untuk membentuk kemitraan dengan pelaku usaha inklusif, seperti kelompok petani kecil atau kelompok produsen lokal yang kurang berkembang; (2) Perbankan dapat menggunakan dana CSR mereka untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, pelatihan keuangan, atau bantuan modal kepada masyarakat berpenghasilan rendah; (3) Perbankan dapat menggunakan dana CSR mereka untuk menyediakan pembiayaan mikro dan kecil kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu; (4) Perbankan dapat menggunakan dana CSR untuk menyelenggarakan program literasi keuangan yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang terlayani; dan (5) Perbankan dapat mendorong inovasi dalam penggunaan dana CSR dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan inklusif yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kesembilan, peningkatan kesejahteraan petani dan usaha desa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut: (1) Perbankan dapat menggunakan dana CSR untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada petani dan pemilik usaha desa; (2) Perbankan dapat memberikan akses pembiayaan dan modal kerja kepada petani dan usaha desa melalui dana CSR; (3) Perbankan dapat menggunakan dana CSR untuk membantu petani dan usaha desa mengembangkan pasar mereka dan meningkatkan kemampuan pemasaran; (4) Perbankan dapat mendukung pengembangan infrastruktur pertanian dan teknologi melalui dana CSR; dan (5) Perbankan dapat menggunakan dana CSR untuk mendukung pembentukan koperasi petani dan jaringan kerjasama antar usaha desa.

Kesepuluh, program beasiswa dan mengajar Bank Indonesia. Berikut adalah informasi umum mengenai program beasiswa dan mengajar Bank Indonesia yang didanai melalui dana CSR pada perbankan: (1) Beasiswa Bank Indonesia. Program beasiswa Bank Indonesia ditujukan untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan berpotensi yang membutuhkan bantuan finansial dalam menyelesaikan studi mereka. Beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa sarjana (S1) dan pascasarjana (S2) di berbagai disiplin ilmu terkait ekonomi, perbankan, keuangan, dan sektor-sektor terkait lainnya. Calon penerima beasiswa harus melalui seleksi yang ketat, termasuk proses administrasi, tes tulis, wawancara, dan penilaian prestasi akademik. Penerima beasiswa akan mendapatkan tunjangan biaya pendidikan, bantuan hidup, dan kesempatan untuk mengikuti program magang di Bank Indonesia. (2) Program Mengajar Bank Indonesia. Program mengajar Bank Indonesia bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan ekonomi di Indonesia melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Dalam program ini, dosen dan tenaga pengajar dari Bank Indonesia mengajar di perguruan tinggi mitra untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk merancang program pengajaran yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan dan keuangan. Program mengajar ini dapat mencakup pengajaran di kelas, penyusunan kurikulum, pelatihan dosen, serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Kesebelas, representasi taman literasi bidang perbankan berbasis CSR. Berikut adalah beberapa cara representasi tersebut dapat dilakukan: (1) Dana CSR dapat digunakan untuk mendirikan taman literasi perbankan yang menyediakan akses gratis ke berbagai buku, majalah, brosur, dan materi pendidikan terkait perbankan; (2) Dana CSR dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan program pelatihan dan workshop mengenai literasi keuangan dan perbankan; (3) Dana CSR dapat digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan materi edukasi tentang perbankan secara massal; (4) Dana CSR dapat dialokasikan untuk pengembangan aplikasi *mobile* atau *platform* digital yang menyediakan informasi dan sumber daya terkait perbankan; dan (5) Bank dapat menggunakan dana CSR untuk berkolaborasi dengan sekolah dan komunitas setempat dalam mengadakan kegiatan literasi perbankan.

Kedua belas, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan dana CSR di perbankan: (1) Perbankan harus secara transparan mengelola dana CSR dan mengkomunikasikan penggunaan dana tersebut kepada publik; (2) Perbankan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasional mereka; (3) Perbankan harus memperhatikan kesejahteraan sosial nasabah, karyawan, dan komunitas lokal di mana mereka beroperasi; (4) Perbankan harus menjalankan operasional mereka dengan etika bisnis yang tinggi; dan (5) Perbankan harus berinteraksi dengan pemangku kepentingan, seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Metode Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 metode pengukuran CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, General Report Initiative Index. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam menggunakan GRI *Index* untuk mengukur CSR dalam industri perbankan: (1) Pemahaman tentang GRI *Index*: Memahami GRI *Index* dengan baik. GRI adalah kerangka kerja internasional yang digunakan untuk mengukur, melaporkan, dan mengungkapkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Perbankan biasanya menggunakan GRI *Standards* dalam pelaporan CSR mereka. (2) Identifikasi materi CSR yang relevan: Identifikasi isu-isu CSR yang paling relevan dalam konteks perbankan. Misalnya, penerapan praktik keberlanjutan, perlindungan konsumen, inklusi keuangan, tanggung jawab lingkungan, dan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan kegiatan perbankan. (3) Membangun kerangka kerja pelaporan: Buat kerangka kerja pelaporan berdasarkan GRI *Index* dengan mengacu pada kategori dan indikator yang relevan dengan industri perbankan. GRI *Index* memiliki empat kategori utama: Ekonomi, Lingkungan, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat. (4) Pengumpulan data: Kumpulkan data yang diperlukan untuk mengisi indikator dalam setiap kategori GRI. Ini mungkin melibatkan pencatatan data internal, penelitian, atau konsultasi dengan departemen yang relevan dalam organisasi perbankan. (5) Menyusun laporan CSR: Gunakan data yang dikumpulkan untuk menyusun laporan CSR yang mencakup informasi tentang praktik perbankan yang relevan dengan kategori GRI. Pastikan laporan mencakup informasi yang cukup, akurat, relevan, dan terukur. (6) Verifikasi laporan: Untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR Anda, pertimbangkan untuk melakukan verifikasi eksternal oleh pihak ketiga. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang akan memeriksa keberlanjutan laporan CSR berdasarkan kerangka kerja GRI *Index*. (7) Publikasikan laporan CSR: Setelah laporan CSR diverifikasi, publikasikan laporan tersebut secara luas. Ini bisa dilakukan melalui situs web perusahaan, laporan tahunan, atau platform pelaporan CSR yang diakui.

Kedua, Triple Bottom Line/TBL. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan metode pengukuran CSR menggunakan TBL dalam konteks perbankan: (1) Identifikasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPIs): Tentukan indikator-indikator yang relevan untuk masing-masing dimensi TBL. Misalnya, untuk dimensi keuangan, KPI-nya dapat meliputi laba bersih, return on equity, atau pertumbuhan aset. Untuk dimensi sosial, KPI-nya dapat berfokus pada kegiatan filantropi, kegiatan sukarela karyawan, atau tingkat kepuasan pelanggan. Untuk dimensi lingkungan, KPI-nya dapat mencakup pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, atau pengelolaan limbah. (2) Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam setiap dimensi TBL. Data dapat berasal dari laporan keuangan, laporan keberlanjutan, survei karyawan, penelitian pasar, dan sumber data lainnya yang relevan. (3) Analisis Kinerja: Evaluasi kinerja perusahaan dalam masing-masing dimensi TBL dengan menggunakan KPI yang telah ditentukan. Identifikasi tren kinerja

dari waktu ke waktu dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. (4) Pelaporan dan Komunikasi: Sampaikan hasil evaluasi kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemegang saham, karyawan, nasabah, dan masyarakat umum. Gunakan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan untuk menyampaikan informasi tentang inisiatif CSR, dampak sosial dan lingkungan, serta pencapaian keuangan. (5) Perbaikan Berkelanjutan: Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan tentukan tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam setiap dimensi TBL. Dukung upaya perbaikan berkelanjutan melalui kebijakan internal, pelatihan, investasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Ketiga, Shariah Enterprise Theory. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat digunakan untuk mengukur CSR dalam perbankan dengan menggunakan *Shariah Enterprise Theory*: (1) Identifikasi Prinsip-prinsip Syariah: Langkah pertama adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba (bunga), larangan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram (seperti alkohol, tembakau, perjudian), serta prinsip keadilan dan keberlanjutan. (2) Penilaian Kepatuhan Syariah: Lakukan penilaian untuk menilai sejauh mana bank mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Penilaian ini dapat melibatkan audit internal atau eksternal yang dilakukan oleh ahli syariah. (3) Pengidentifikasian Aspek CSR: Identifikasi aspek CSR yang relevan dengan industri perbankan, seperti dukungan terhadap pendidikan, lingkungan, kesehatan, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. (4) Pengembangan Kriteria Pengukuran: Berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan aspek CSR yang telah diidentifikasi, buat kriteria pengukuran yang jelas dan terukur untuk masing-masing aspek CSR. Misalnya, jika pendidikan adalah aspek CSR yang relevan, kriteria pengukuran dapat mencakup jumlah siswa yang menerima beasiswa atau program pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh bank. (5) Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja CSR berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data dapat meliputi kegiatan dan program CSR yang dilakukan oleh bank, dampak yang dihasilkan, dan informasi terkait lainnya. (6) Analisis dan Evaluasi: Analisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi kinerja CSR bank berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area-area perbaikan yang mungkin diperlukan. (7) Pelaporan dan Transparansi: Gunakan hasil evaluasi untuk membuat laporan CSR yang transparan dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Pastikan bahwa laporan ini mencakup informasi tentang kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank, dampak yang dihasilkan, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja CSR di masa mendatang.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh yang Ditimbulkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 35 pengaruh yang ditimbulkan CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, agresivitas pajak. Dengan adanya CSR, perbankan cenderung lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat berdampak pada sikap perbankan terkait praktik perpajakan. Perbankan yang memiliki komitmen terhadap CSR biasanya lebih cenderung menghindari praktik perpajakan agresif, seperti penggunaan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Mereka mungkin lebih condong pada kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Kedua, *brand Equity*. CSR dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan brand equity perbankan. Melalui program-program CSR yang efektif dan terukur, perbankan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan konsumennya. Dengan demikian, reputasi perbankan meningkat dan hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas, keandalan, dan tanggung jawab

perbankan. Brand equity yang kuat dapat berdampak positif pada kepercayaan konsumen, loyalitas, dan keputusan memilih perbankan.

Ketiga, brand image. CSR juga dapat mempengaruhi brand image perbankan. Ketika perbankan terlibat dalam kegiatan CSR yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung, mereka dapat membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ini dapat meningkatkan citra positif perbankan dan menggambarkan mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap bank dan membedakannya dari pesaing.

Keempat, citra bank. Dalam konteks citra bank, CSR dapat memberikan dampak yang signifikan. Melalui program CSR yang baik dan berkelanjutan, perbankan dapat meningkatkan reputasi mereka sebagai lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan melakukan kegiatan yang mencakup lingkungan, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan masyarakat lainnya, perbankan dapat menciptakan citra positif sebagai mitra yang membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan.

Kelima, Capital Adequacy Ratio/CAR. Praktik CSR yang kuat dalam industri perbankan dapat berdampak positif pada CAR. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti reputasi yang baik, peningkatan kualitas aset, dan hubungan yang lebih baik dengan regulator dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan CSR, bank dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi CAR.

Keenam, corporate image. CSR dapat secara signifikan mempengaruhi citra perusahaan atau bank. Jika sebuah bank memiliki program CSR yang kuat dan berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan, hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bank yang dianggap bertanggung jawab secara sosial dan berkontribusi pada masyarakat biasanya akan dinilai lebih baik oleh calon nasabah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Citra perusahaan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Ketujuh, Corporate Financial Performance. Penerapan CSR yang efektif dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Meskipun ada pandangan bahwa kegiatan CSR dapat mengurangi profitabilitas, beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara CSR dan CFP. Ini dapat terjadi karena penerapan CSR yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko reputasi dan hukum, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam jangka panjang, CSR dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan.

Kedelapan, Earnings Response Coefficient. ERC mengukur seberapa besar pasar bereaksi terhadap informasi laba perusahaan. Studi tentang pengaruh CSR terhadap ERC masih terbatas, tetapi beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara CSR dan ERC. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik dapat memperoleh dukungan pasar yang lebih baik dan respons yang lebih positif dari investor. Pengungkapan informasi CSR yang transparan dan efektif dapat mencerminkan manajemen yang baik dan etika bisnis yang kuat, yang dapat meningkatkan persepsi investor dan pasar terhadap perusahaan.

Kesembilan, harga saham. Dalam jangka panjang, implementasi program CSR yang efektif dapat memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perbankan. Ketika perbankan memiliki reputasi yang baik dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan minat mereka dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Investor seringkali cenderung memilih perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam CSR. Dengan meningkatnya permintaan saham perbankan, harga saham dapat meningkat seiring dengan peningkatan kepercayaan pasar.

Kesepuluh, karakteristik sosial bank. CSR dapat mempengaruhi karakteristik sosial bank atau identitas perbankan sebagai lembaga yang peduli terhadap kepentingan sosial.

Dengan melibatkan diri dalam program CSR yang relevan dengan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, perbankan dapat memperkuat citra mereka sebagai mitra yang bertanggung jawab dan membantu meningkatkan kondisi sosial. Ini dapat mencakup dukungan terhadap pendidikan, program pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, perbankan dapat membangun karakteristik sosial yang positif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kesebelas, kepuasan nasabah. Implementasi CSR yang baik dapat berdampak positif pada kepuasan nasabah. Ketika perbankan terlibat dalam kegiatan CSR yang relevan dan bermanfaat, ini dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka di mata nasabah. Nasabah cenderung lebih memilih bank yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam beberapa kasus, bank juga dapat menyediakan produk atau layanan yang terkait langsung dengan program CSR, seperti pembiayaan untuk proyek-proyek lingkungan atau pengembangan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan memperkuat hubungan antara nasabah dan perbankan.

Kedua belas, kepuasan kerja. CSR dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja di kalangan karyawan perbankan. Ketika perbankan terlibat dalam program CSR, ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan motivasi karyawan, karena mereka merasa bekerja di perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial yang relevan. Program CSR juga dapat mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan memberikan arti yang lebih dalam dalam pekerjaan mereka. Sebagai hasilnya, kepuasan kerja karyawan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja dan produktivitas mereka.

Ketiga belas, keberlanjutan usaha/*Going Concern*. CSR dapat berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha perbankan. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan CSR, perbankan dapat membangun citra positif di mata masyarakat, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, serta meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini dapat membantu perbankan untuk mempertahankan bisnis mereka dalam jangka panjang dan mencapai keberlanjutan usaha.

Keempat belas, keputusan menabung. CSR juga dapat mempengaruhi keputusan menabung masyarakat. Jika sebuah bank terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, konsumen cenderung lebih condong untuk menabung atau berinvestasi pada bank tersebut. Keterlibatan bank dalam CSR juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh konsumen, seperti transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuat mereka lebih mungkin untuk memilih bank tersebut sebagai tempat menyimpan dan mengelola dana mereka.

Kelima belas, kinerja pasar. Praktik CSR yang efektif dapat meningkatkan kinerja pasar perbankan. Ketika bank memiliki reputasi yang baik dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor dan analisis pasar terhadap perusahaan. Investor dan analis cenderung memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, bank yang aktif dalam CSR dapat menarik minat investor potensial, meningkatkan likuiditas saham, dan memperkuat kinerja pasar mereka.

Keenam belas, kinerja perusahaan. Implementasi CSR yang baik dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Melibatkan diri dalam kegiatan CSR dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, serta meningkatkan kepuasan karyawan. Semua ini dapat berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan dan keunggulan kompetitif. Selain itu, melalui CSR, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan.

Ketujuh belas, kinerja karyawan. Implementasi CSR yang efektif dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini dapat memberikan dampak positif pada motivasi dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang

memiliki program CSR yang kuat cenderung lebih bersemangat, loyal, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.

Kedelapan belas, komitmen organisasi/karyawan. CSR dapat berkontribusi pada peningkatan komitmen organisasi dan karyawan. Dengan adanya program CSR yang terintegrasi dengan nilai-nilai perusahaan, karyawan merasa lebih terikat dan berkomitmen pada tujuan dan visi perusahaan. Mereka merasa bahwa perusahaan mereka memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan kebanggaan mereka terhadap organisasi.

Kesembilan belas, laba bank. CSR dapat memiliki pengaruh terhadap laba bank. Meskipun mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, implementasi CSR yang baik dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan citra merek, dan memperluas basis pelanggan mereka. Ini dapat berdampak positif pada laba bank jangka panjang melalui peningkatan penjualan, keunggulan kompetitif, dan akses ke peluang bisnis baru.

Kedua puluh, loyalitas merek. CSR dapat berkontribusi pada loyalitas merek. Ketika perusahaan memperlihatkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, konsumen cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap merek tersebut. Pelanggan yang sadar akan tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih cenderung memilih produk atau layanan dari perusahaan yang memiliki program CSR yang kuat. Dengan demikian, implementasi CSR yang efektif dapat meningkatkan loyalitas merek, mempertahankan pelanggan yang ada, dan menarik pelanggan baru.

Kedua puluh satu, loyalitas nasabah. CSR dapat memiliki pengaruh positif pada loyalitas nasabah. Ketika perbankan melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, hal ini dapat menciptakan citra positif di mata nasabah. Nasabah cenderung lebih cenderung untuk tetap setia dan mempertahankan hubungan dengan bank yang mereka anggap bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, upaya CSR yang transparan dan terbuka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Kedua puluh dua, nilai perusahaan. Implementasi CSR yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Dengan berinvestasi dalam kegiatan yang mendukung masyarakat dan lingkungan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Nilai perusahaan dapat meningkat karena adanya perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, yang semakin penting dalam pandangan banyak investor dan konsumen saat ini.

Kedua puluh tiga, *Non Performing Loan/NPL*. Meskipun hubungan langsung antara CSR dan *Non Performing Loan (NPL)* tidak terlalu jelas, implementasi CSR yang baik dapat secara tidak langsung membantu mengurangi risiko NPL. Ketika bank secara aktif terlibat dalam upaya sosial dan ekonomi yang positif, misalnya dengan memberikan pelatihan keuangan kepada masyarakat atau mendukung program kewirausahaan, hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan dan stabilitas ekonomi di lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, upaya ini dapat berkontribusi pada mengurangi risiko NPL karena masyarakat yang lebih terdidik keuangan cenderung memiliki tingkat keberhasilan keuangan yang lebih tinggi.

Kedua puluh empat, pendapatan bank. Penerapan CSR dapat memiliki dampak positif pada pendapatan bank. Ketika bank berinvestasi dalam proyek-proyek sosial atau lingkungan yang relevan dengan bisnis mereka, hal ini dapat meningkatkan citra mereka di mata nasabah dan masyarakat umum. Citra positif ini dapat membantu dalam memperoleh nasabah baru, mempertahankan nasabah yang ada, dan meningkatkan loyalitas nasabah. Selain itu, adanya hubungan yang lebih baik antara bank dan masyarakat dapat membuka peluang baru untuk bisnis dan pertumbuhan, seperti dukungan pada program kemitraan dengan pelaku usaha lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan bank.

Kedua puluh lima, pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks CSR, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Melalui kegiatan CSR, perbankan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Misalnya, bank dapat menyelenggarakan program pelatihan

keuangan dan kewirausahaan untuk masyarakat, memberikan akses ke layanan keuangan yang inklusif, dan mendukung program-program pembangunan masyarakat. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat, serta menciptakan dampak positif jangka panjang.

Kedua puluh enam, pengentasan kemiskinan. CSR dapat berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bank-bank yang memiliki komitmen terhadap CSR sering kali melibatkan diri dalam program-program sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung. Misalnya, bank dapat memberikan pinjaman mikro kepada pengusaha kecil dan menengah, mengadakan program inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, atau mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini membantu menciptakan kesetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kedua puluh tujuh, persepsi nasabah. CSR dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap bank atau lembaga keuangan. Nasabah cenderung memberikan nilai tambah pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Ketika bank terlibat dalam kegiatan CSR yang terlihat positif, seperti mendukung pendidikan, lingkungan, atau kesehatan masyarakat, ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Nasabah juga dapat merasa bangga dan memiliki ikatan emosional dengan bank yang berkomitmen terhadap CSR, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih dan menggunakan layanan perbankan.

Kedua puluh delapan, preferensi merek perusahaan. CSR juga dapat berdampak pada preferensi merek perusahaan. Konsumen cenderung lebih memilih merek atau perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dalam hal tanggung jawab sosial. Jika perbankan melaksanakan kegiatan CSR dengan transparan dan efektif, ini dapat meningkatkan citra merek dan menciptakan kepercayaan konsumen. Konsumen juga cenderung merasa lebih terhubung secara emosional dengan merek yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, preferensi merek yang kuat dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan nasabah yang loyal dan menarik pelanggan baru.

Kedua puluh sembilan, reputasi perusahaan. CSR dapat berdampak positif pada reputasi perusahaan perbankan. Melalui pelaksanaan CSR yang efektif dan transparan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat. Masyarakat cenderung lebih suka berhubungan dengan perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga reputasi perusahaan dapat meningkat.

Ketiga puluh, *Return On Asset/ROA*. CSR dapat memengaruhi ROA perusahaan perbankan. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang positif, perusahaan dapat meningkatkan citra mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat berdampak positif pada loyalitas pelanggan, penerimaan produk dan layanan perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan ROA.

Ketiga puluh satu, *Return On Equity/ROE*. CSR juga dapat mempengaruhi ROE perusahaan perbankan. Dengan melaksanakan kegiatan CSR yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis baru, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi risiko reputasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan ROE.

Ketiga puluh dua, *Repurchase Intention*. CSR dapat mempengaruhi *Repurchase Intention* atau niat untuk membeli kembali produk atau menggunakan layanan perusahaan. Ketika perusahaan perbankan aktif dalam kegiatan CSR yang positif, hal ini dapat membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung memilih untuk kembali bertransaksi dengan perusahaan yang dianggap bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR dapat meningkatkan *Repurchase Intention* dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Ketiga puluh tiga, risiko bank. CSR dapat memiliki dampak positif pada pengelolaan risiko bank. Melalui kegiatan CSR, bank dapat memperkuat reputasi mereka, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko reputasi yang

dapat merugikan kegiatan bisnis mereka. Misalnya, bank yang berkomitmen terhadap CSR dapat mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, seperti membatasi investasi pada industri yang kontroversial atau berisiko tinggi. Hal ini dapat membantu bank mengurangi risiko kredit, reputasi, dan operasional.

Ketiga puluh empat, tax avoidance/penghindaran pajak. Dalam konteks penghindaran pajak, pengaruh CSR pada perbankan dapat beragam. Beberapa perusahaan perbankan dapat menggunakan praktik CSR untuk meningkatkan citra mereka dalam hal ketaatan perpajakan dan tanggung jawab sosial. Namun, di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa praktik CSR dapat digunakan sebagai strategi untuk memperoleh manfaat pajak atau memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pengaruh CSR pada penghindaran pajak akan sangat tergantung pada bagaimana perusahaan perbankan menerapkan dan melaporkan praktik CSR mereka, serta pada regulasi perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

Ketiga puluh lima, volume perdagangan saham. Hubungan antara CSR dan volume perdagangan saham tidak langsung. Namun, dalam jangka panjang, kegiatan CSR yang konsisten dan transparan dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan perbankan. Investor yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi mereka cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan dan, pada gilirannya, dapat berdampak pada volume perdagangan saham. Namun, penting untuk diingat bahwa volume perdagangan saham juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja keuangan, kondisi pasar, dan sentimen investor secara keseluruhan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 45 faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Akuntansi islam; (2) *Capital Adequacy Ratio*/CAR; (3) *Corporate Financial Performance*; (4) Covid-19; (5) Diversitas kebangsaan direksi; (6) *Earning management*; (7) Etika bisnis islam; (8) Elemen *Corporate Governance*; (9) *Financing Deposit Ratio*/FDR; (10) Gender direksi; (11) *Good Corporate Governance*/GCG; (12) *Green Accounting*; (13) Indeks *Islamic Social Reporting*/ISR; (14) *Intellectual Capital*; (15) *Islamic Work Ethic*/IWE; (16) *Islamic Corporate Governance*; (17) *Islamic Governance Score*/IG-Score; (18) *Investment Account Holder*/IAH; (19) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah/DPS; (20) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah/DPS; (21) Jumlah dewan komisaris; (22) Kas; (23) Karakteristik perusahaan; (24) Karakteristik komite audit; (25) Kepemilikan saham publik; (26) Kepemilikan institusional; (27) Kepemilikan manajerial; (28) Laporan keuangan tahunan; (29) *Leverage*; (30) *Maqashid Al-Syariah*; (31) Nilai perusahaan; (32) *Non Performing Financing*/NPF; (33) Pembiayaan; (34) Pertumbuhan bank; (35) Profitabilitas (36) *Return On Asset*/ROA; (37) *Return On Equity*/ROE; (38) Strategi bisnis; (39) Rasio likuiditas; (40) Rasio solvabilitas; (41) Reputasi perusahaan; (42) Tata kelola perusahaan; (43) Tipe industri; (44) Tingkat kesehatan bank; (45) Ukuran bank; DAN (45) Umur perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 317 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi

8 kluster dan 229 item topik. Kluster 1 terdiri dari 54 topik, kluster 2 terdiri dari 33 topik, kluster 3 terdiri dari 32 topik, kluster 4 terdiri dari 32 topik, kluster 5 terdiri dari 28 topik, kluster 6 terdiri dari 23 topik, kluster 7 terdiri dari 21 topik, dan kluster 8 terdiri dari 6 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 12 topik yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR, 3 metode pengukuran CSR, 35 pengaruh yang ditimbulkan CSR, dan 45 faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. Z., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2065–2082. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/198/152>
- Astuti, N. T., & Suharni, S. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka, Vol 1, No 1 (2020): JAMER*, 15–22. <http://mail.unmermadiun.ac.id/index.php/jamer/article/view/24/pdf>
- Astuti, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR). *AKMENIKA, Vol 16, No 1 (2019)*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/165/155>
- Awaliyah, M. V. M. (2018). ANALISIS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol 6 No 2 (2018): Magisma*, 52–66. <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/magisma/article/view/34/44>
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence: Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Charatunnisa, M. M. C. (2019). Ig-score, Investment Account Holders, Jumlah Dewan Komisaris Independen, Dan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Yang Terdapat Di Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI, Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 180–

191. <https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/69/55>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Iqbal, M. (2017). Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perbankan Syariah Umum di Indonesia Perspektif Maqasid Asy Syariah. *Islamic Economics Journal*, Vol 3, No 2 (2017), 221–249. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2720/pdf_38
- Lubis, P. R. R. F. Y. P. N. P. (2022). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Rangka Meningkatkan Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, Vol 3 No 1 (2022): Februari 2022, 23–29. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe/article/view/1657/1065>
- Nurhayati, N. (2017). PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX (INDEKS ISR). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, Vol 6, No 1 (2017): *JURNAL AUDIT DAN AKUNTANSI FAKULTAS DAN BISNIS EKONOMI UNTAN*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/download/SuppFile/39048/4044>
- Purwadi, M. I. (2016). Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah. *Jatiswara*, Vol 31 No 3 (2016): *Jatiswara*, 401–415. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/jis/article/view/58/55>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): *JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Rosiana, T. B. S. W. P. R. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol 2, No 2 (2018), 56–72. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/4385/3141>
- Ruddin, P. (2018). ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4, No 2 (2018). <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/524/345>
- Rumawi, N. K. J. R. A. R. (2021). Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah. *SASI*, Vol 27, No 4 (2021): *Volume 27 Nomor 4, Oktober-Desember 2021*, 504–515. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/536/pdf>
- Sawitri, A. W. J. A. J. D. R. (2017). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.2, September 2017. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1876/1824>
- Solihudin, A. R. (2017). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*,

- Vol 7, No 2 (2017), 150–157.
<http://journal.uad.ac.id/index.php/OPTIMUM/article/view/7917>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*.
Leiden: Univeriteit Leiden.
- Yudiana, J. S. F. E. (2016). ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LOYALITAS NASABAH, CORPORATE IMAGE DAN KEPUASAN NASABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 10, No 1 (2016), 93–114.
<https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/473/378>